

Original paper

O'ZBEKISTON NAQQOSHLIK SAN'ATIDA NAQQOSHLIK MAKTABLARINING O'RNI

© M.L. Muxitdinova¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada O'zbekiston xalq amaliy bezak san'atining yuksak namunasi hisoblangan naqqoshlik san'ati, uning kelib chiqish tarixi va rivojlanish bosqichlari, shuningdek, yurtimizdagi naqqoshlik maktablarining o'rni haqida fikr yuritilgan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – O'zbekiston hududida shakllangan va faoliyat yuritgan naqqoshlik maktablarining uslubiy xususiyatlarini o'rganish, ularning xalq san'ati taraqqiyotidagi ahamiyatini ochib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy manbalar, san'atshunoslik adabiyotlari, muzey kolleksiyalari, amaliy san'at asarlari tahlili hamda bevosita usta naqqoshlarning ishlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqolada Toshkent, Xiva, Buxoro, Samarqand kabi tarixiy shaharlar maktablarining o'ziga xos naqsh kompozitsiyalari, ranglar uyg'unligi va dekorativ funksiyalari tahlil qilinadi. Toshkent maktabi murakkab g'irih naqshlari va yashil gamma ustunligi bilan ajralib turadi, Xiva maktabi esa spiralsimon islmiy naqshlarga boyligi bilan. Naqqoshlik orqali san'at nafaqat estetik, balki g'oyaviy-ma'naviy yuklamani ham olgan. Mustaqillik yillarida maktablarning jonlanishi, zamonaviy ustalarning ijodi va yosh avlodni tarbiyalashdagi roli ochib berilgan.

XULOSA: tadqiqot naqqoshlik san'ati maktablarining milliy san'atdagi betakror o'rnini, ular orqali xalqning estetik qarashlari, madaniy qadriyatlarini va tarixiy merosining aksini ko'rsatdi. Maktablarning uslubiy xususiyatlarini saqlash va yosh avlodga yetkazish milliy san'atimizning uzviy taraqqiyoti uchun muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: naqqoshlik, xalq amaliy bezak san'ati, naqsh elementlari, islmiy naqsh, g'irih naqsh, naqqoshlik maktablari, dekorativ san'at, kompozitsiya, milliy meros.

Iqtibos uchun: Muxitdinova M.L. O'zbekiston naqqoshlik san'atida naqqoshlik maktablarining o'rni. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.412-418.

РОЛЬ ШКОЛ ВЫШИВКИ В ВЫШИВАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА

© M.L. Muxitdinova¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается нащипная роспись как важнейшее направление народного прикладного искусства Узбекистана, её истоки, особенности, стилистика и значение на протяжении истории. Особое внимание уделено развитию и характеристике региональных школ нащипной росписи.

ЦЕЛЬ: раскрыть художественные особенности и культурную значимость нащипной росписи в Узбекистане, а также охарактеризовать роль традиционных школ (Ташкент, Хива, Бухара, Самарканд) в формировании национального художественного вкуса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы сравнительного анализа, изучение историко-культурных источников, произведений мастеров, музейных экспонатов и искусствоведческой литературы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлены особенности цветовой гаммы, орнаментальных форм и композиционной структуры нащипных узоров каждой школы. Подчёркнута преемственность художественных традиций, сохранённая благодаря мастерам и их ученикам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: нащипная роспись не только выполняет декоративную функцию, но и является важным компонентом воспитания художественного вкуса молодёжи и сохранения культурного наследия. Развитие кружков и музейных программ способствует её популяризации.

Ключевые слова: нащипная роспись, декоративное искусство, народное творчество, орнамент, школы росписи, исламский узор, гирих, мастера, узбекская культура.

Для цитирования: Мухитдинова М.Л. Роль школ вышивки в вышивальном искусстве Узбекистана. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С.412-418.

THE ROLE OF EMBROIDERY SCHOOLS IN THE EMBROIDERY ART OF UZBEKISTAN

© Ma'mura L. Muxitdinova¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines decorative painting (naqqoshlik) as one of the key elements of Uzbekistan's folk applied arts, focusing on its origins, historical development, and the regional stylistic schools. Particular attention is paid to the cultural role of painting schools in shaping national visual traditions.

AIM: to explore the artistic and cultural significance of Uzbek decorative painting and to describe the contribution of traditional regional schools (Tashkent, Khiva, Bukhara, Samarkand) in preserving national identity through art.

MATERIALS AND METHODS: the research methodology includes comparative analysis, the study of historical and cultural sources, expert artworks, museum collections, and academic literature.

DISCUSSION AND RESULTS: the study identifies the unique color palettes, ornamental elements, and compositional principles of each regional school. It also highlights the importance of artistic continuity passed down through generations of craftsmen and apprentices.

CONCLUSION: decorative painting in Uzbekistan serves not only as an aesthetic practice but also as a means of preserving cultural heritage and educating youth in artistic values. The revival of workshops and museum exhibitions plays a key role in sustaining this tradition.

Keywords: decorative painting, folk applied art, ornament, Islamic patterns, girikh, painting schools, cultural heritage, masters, Uzbek art.

For citation: Ma'mura L. Muxitdinova. (2025) 'The role of embroidery schools in the embroidery art of Uzbekistan', Inter education & global study, (3), pp.412-418. (In Uzbek).

O'zbek xalqining ko'p asrlik tarixida halq amaliy bezak san'ati madaniy merosimizning asosiy qismini tashlik etadi. O'zbek diyorida vujudga kelib, gullab yashnagan amaliy san'at turlari bemsil va betakrorligi bilan dunyoga mashhur.

Islom talablariga [buysunish oqibatida jonivorlar](#), parrandalar va odamlarni tasvirlash yo'qolib borib naqqoshlik rivoj topdi. Arab yozuvi o'zlashtirildi. Natijada naqshlar bilan unvonli yozuv (epigrafika) uslubi paydo bo'ldi. Arab yozuvi naqshlar bilan birga chizildi. Arab yozuvi ham bezak, ham duo-afsunlar vazifasini bajardi. Naqqoshlik xalq-amaliy bezak san'atning bir turi sifatida qadimdan o'zbek madaniyatining muhim bo'lagi hisoblanadi. Ko'p asrlar mobaynida uning badiiy an'analari vujudga keldi va rivojlandi. Naqshlarda san'atning boshqa hamma turlaridan farqli ravishda avlodlarning chambarchas bog'liqligini, milliy an'analarning davomiyligini ko'rish mumkin. Naqqoshlik an'analari san'atning ana shu turini o'rganish metodlari sifatida ham bobodan otaga, otadan o'g'ilga o'tib kelgan. Ana shu davomiylik tufayli naqqoshlik san'ati hozirgacha saqlanib kelmoqda. Naqshning eng yaxshi namunalari boy ijodiy fantaziya orqali birlashtirilgan shakllarning maqsadga muvofiqligi va go'zalligi bilan farqlanadi. Bunda xalq ustalarining atrof muhitga qarashlaridagi tafovut aks etadi. Naqshdagi chizgilar o'yini musiqadagi ohang singari, qo'shiq va ertak kabi "xalq hayotiy tajribasining katta umumlashmasidan" tarkib topgandir.

Naqqoshlik san'ati endilikda dekorativ funksiyani bajaribgina qolmay, balki shu bilan birga, kishilarning g'oyaviy va falsafiy tushunchalarni ham ifodalay boshladi. IX-X asrlarda Turonda naqqoshlik san'ati jadal rivojlandi. Me'morchilikda g'isht qadab naqsh solish yuksak darajada taraqqiy etdi. Binolarning ichki tomonlariga ganch, yog'och o'ymakorligini qo'llash yuksak rivoj topdi. Ayniqsa, maqbaralarning peshtoqlari devor va ravoqlari ganch naqshlar bilan juda nafis bezatilgan.

Yaqin o'tmishda o'zbek amaliy bezak san'atining eng rivojlangan naqqoshlik, ganchkorlik, tosh va suyak o'ymakorligi, kandakorlik, pichoqchilik, bo'yrachilik, zargarlik, [kashtachilik](#), zardo'zlik, gilamdo'zlik, kigizchilik, savatchilik kabi turlarining o'ziga xos

bajarish texnologiyalari, haqiqiy milliy nomlari, ularga xos atamalar, bu san'atlarga xos maktablar, uslublar hamda shu sohalarda nom qozongan ustalarning xizmatlari butun jahonga dong'i ketgan.

Badiiy naqqoshlik ranglarning uyg'unligida va o'ziga xos kompozitsiyalarda go'zallik yaratish san'atidir. Naqqosh usta o'z ishida ranglarning tabiiy jilosidan va uyg'unligidan, bejirim shakldan, material fakturasidan mohirlik bilan foydalanib yorqin ifodalikka erishadi. O'zbekistonning an'anaviy me'morchiligida naqqoshlik asosan shiftlarni, saroy ustunlarini, masjidlar, maktablar, boylarning uylari, yog'ochdan yasalgan buyumlarni bezashda qo'llangan. Nozik o'simliksimon-geometrik naqshdagi o'zaro [singib ketgan novdalar](#), shoxlar va hashamatli tasvirlangan gullarning ritmik harakati, o'zbek ustalarining ishlaridagi islami va garih naqshlarining klassik motivlari shiftlarning shakliga moslangan. Naqsh ko'proq interyerlarni va yopiq ayvon, peshayvonlarni bezashga xizmat qiladi.

1920–1980 yillarga qadar o'ymakor yog'ochning funksional maqsadi torayganiga qaramay, ushbu hunarmandchilikda mavjud bo'lgan mahalliy maktablar an'alarining rivojlanishi davom etmoqda. Xiva, Samarqand, Toshkent, Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, Farg'ona, Shahrisabz kabi yog'och o'ymakorligi markazlari saqlanib qolgan. Bu maktablarlar ustalari uy-ro'zg'or buyumlari — o'ymakor kursilar, xontaxtalar, lavxlar, turli xil quti va boshqalarni ishlab chiqarishni davom ettiradilar.

Y. Raufov. Xontaxta. 1954 y. Toshkent.

O'z. DSM.KP 13668. Inv. № 574.e

Me'morlikda yog'och elementlarni o'yma naqshlar bilan bezash an'anasi ham saqlanib qolgan. O'zbekiston muzey kolleksiyalarida shu davr mobaynida o'zbek hunarmandlari yasagan o'yma eshik va ustunlar namoyish etilgan.

Badiiy naqqoshlik san'ati hozirgi kunda keng tus olmoqda. Matbuot, radio, televideniya, kino orqali kishilar ana shu san'at namunalari va uning xalq ustalari bilan tanishmoqdalar. Bu san'atkorlar orasida O.Qosimjonov, Y.Raufov, A.Boltayev, S.Norqo'ziyev, A.Azimov, A.Isayev, B.Abdullayev, T.To'xtaxo'jayev, J.Xakimov, Z.Bositxonov, M.To'rayev, T.Ahmedov, K.Karimov, A.Ilhomov va boshqalar bor. Xalq ustalarimizning, ulardan ta'lim olgan shogirdlarning ishlarini Toshkentdagi amaliy san'at muzeyida, ko'rgazma zallarida, badiiy salonlarda, shuningdek, [turar-joy va jamoat binolarida](#), masalan, Toshkent Davlat sirki, Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri, Milliy akademik drama teatri, Temuriylar tarixi muzeyi, Oliy Majlis va Shahar hokimiyati binolari, metro stansiyalari, mehmonxonalar, kabi ma'muriy va maishiy inshootlarda ko'rish mumkin. Hozirgi vaqtda maktablarda va maktabdan tashqari muassasalarda to'garaklar tarmog'ini iloji boricha kengaytirish vazifasi qo'yilmoqda. Xalq naqqoshlik san'atini o'rganish o'quvchilarda badiiy didni, mehnatsevarlikni rivojlantirishga va qator foydali bilim hamda malakalarni tarkib toptirishga xizmat qiladi. Ularning ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va o'stirishga yordam beradi.

Naqqoshlik maktablari. Xonliklar davrida xalq amaliy san'ati [ustalari Xiva](#), Qo'qon, Buxoro, Samarqand kabi shaharlarga yig'ila boshladilar. Ko'pincha Farg'ona va [Buxoro naqqoshlari Samarqandga](#), Qo'qon, Marg'ilon ustalari Toshkentga kelib ko'pgina binolarni bezar edilar. Bu esa naqqoshlik maktablarining [yanada rivojlanishiga](#), o'ziga xos kompozitsiyalarning [yaratilishiga](#), ranglar majmuasini yanada boyitishda juda katta rol o'ynaydi. Lekin bu naqshlar bir-biriga o'xshasada, har bir naqqoshlik maktabi o'zining [alohida kompozitsiyasi](#), [ish uslubi](#), rang koloriti bilan ajralib turadi.

Toshkent naqqoshlik maktabi. Toshkent naqshlari o'zining nafisligi va ranglarning bir-biriga asta-sekin o'tishi, aniq bir koloritga qat'iy [rioya qilinishi](#), geometrik va o'simliksimon naqshlarning ko'p ishlatilishi bilan ajralib turadi. Naqshlar ko'pincha yashil gammada ishlanadi. Islimiy naqshlarda oygul, paxta, bofta, uch barg, shukufta, bargli gul va boshqa elementlar aniq stillashtirilgan murakkab guruh naqshlari ham keng qo'llanilgan.

Naqqosh [ustalardan Olimjon Qosimjonov](#), Yoqubjon Raufov, [Jalil Xakimov](#), Toir To'xtaxo'jayev, Zokir Bositxonov, Maxmud To'rayev, [Anvar Ilhomov](#), Komil Karimov va boshqalar Toshkent naqqoshlik maktabi asoschilaridirlar. Y.Raufov tojik naqqoshlik maktabining an'alarini saqlagan holda ajoyib kompozitsiyalar yaratgan. Ijodkor o'zbek-tojik naqshlarining boy madaniy [merosidan mohirona foydalanib](#), ko'pgina islamiy va geometrik naqsh kompozitsiyalarini yaratdi. Uning naqshlari ranglarining yorqinligi hamda bir-biriga uyg'unligi bilan ajralib turadi. U o'z kompozitsiyalarida yangi-yangi elementlarni kashf etgan. Yo.Raufov naqshlarni bo'rttirib, kundal texnikasidan ham foydalandi. T.To'xtaxo'jayev murakkab uslubdagi naqsh kompozitsiyalarini tuza olgan. Ustaning oltinsimon-jigarrang koloritdagi naqshi Toshkent naqqoshlik maktabining rivojlanishida qo'yilgan yangi bir qadam bo'ldi.

O'zbek naqqoshlik maktabini rivojlantirishda samarali hissa qo'shgan Olimjon Qosimjonovning talantli shogirdi, naqqoshlik bo'yicha o'ziga [xos maktab yaratgan](#), juda ko'p shogirdlarning ustozlari - O'zbekiston xalq rassomi Jalil Xakimovdir. Ota-bobolarimizni

qadimdan yaratib kelgan naqshlarini qayta tiklashda ustaning xizmatlari kattadir. J.Xakimovning naqshlarini e'tibor berib ko'zatsak, undagi [naqshlar elementlarga boyligi](#), aniq, rovonligi, yorqin yashil koloritda bo'lishi bilan ajralib turadi. U gulli girih kompozitsiyalarini juda ko'p ishlagan. J.Xakimov o'zbek milliy naqqoshlik san'ati an'analarni [puxta egallagan](#), uni samarali davom ettirgan san'atkordir. Usta naqshlagan xontaxta, kursi, quticha va boshqa buyumlar dunyoning ko'pgina davlatlarida yuqori baholangan. Uning ijodi Sharq an'analari [ruhida rivojlandi](#), tarixda o'chmas iz qoldirdi.

Xiva naqqoshlik maktabi. Xiva naqshi Samarqand, Toshkent, Farg'ona, Buxoro naqshidan tubdan farq qiladi. Xiva naqshida asosan zangori va yashil ranglar juda ko'p ishlatilgan. Islimiy naqsh kompozitsiyasida novda, marg'ula, shukufta, barg, no'xat, gul, oddiy oyguldan tashkil topadi. Ko'pincha yuldo'z hosil qiluvchi girihlar ishlatilib, orasi spiralsimon islmiy naqsh bilan boyitilgan. Xiva naqshlari umuman madoxilli naqshlar asosida to'ziladi. Islimiy naqsh esa spiralsimon mayda qilib ishlanadi. Xiva naqqoshlik maktabining yorqin namoyandalari Abdulla Boltayev, Ro'zimat Masharipov, Odambov Yoqubov, Eshmurod Sapayev va boshqalar.

Buxoro va Samarqand naqqoshlik maktablari. Buxoro naqshi kompozitsiyalarining murakkabligi va jozibadorligi bilan ajralib turadi. Buxoro naqshlarida murakkab girihlar aniq va puxta o'lchamda ishlatilishi, o'simliksimon naqshlarning yaproq, meva, gul barglar ritmiga alohida e'tibor berilishi bilan farqlanadi.

Qo'li gul ustalarimiz tomonidan mustaqillik yillarida qayta barpo etilgan al Buxoriy, Motrudiy qadamjolari kabi boshqa tarixiy majmualar tahsinga sazovordir. Samarqand naqshlari ko'p jihatlari bilan Toshkent, Farg'ona naqshlariga o'xshab ketadi. Samarqand naqshlarida zangori, yashil rang tuslari ko'plab qo'llaniladigan naqsh kompozitsiyalaridan o'simliksimon murakkab girih turlari alohida joziba kashf etadi.

Samarqand naqsh turlarida yedirma-pardoz usullari keng qo'llaniladi. Bu naqqoshlik maktabi nomoyondalari usta Rahmon, usta Jamoliddin, 15 usta Sharif, usta Aminjon, usta Mahmud Muhammad Avaz Samarqandiy XVII asr, Usta Abduzohid (1852-1917), Latipov Abdug'ani (1971) o'z naqsh kompozitsiyalari bilan xalq hurmatiga sazovor bo'lishdilar.

Amir Temur maqbarasi (1403y.) Maqbara devorlari havorang, zangori va oq sirli koshinlar, geometrik shakldagi naqshlar bilan bezalgan. Maqbara qurilishi Amir Temurning nabirasi Mirzo Ulug'bek davrida ham davom ettirilgan. Uning davrida qabrlarning turgan joyi o'ymakor marmar panjara bilan o'raglan. Uning buyrug'i bilan 1424 –yili maqbaraning sharq tomonida to'rt qubballi galareya qurildi.

Ushbu galareyadan maqbaraga kirish mumkin. Maqbara interyerining asosi havorang, devorlariga esa naqshlar berilgan. Maqbaraning tashqi gumbazi qovurg'ali baland doira asos poyasiga o'rnatilgan. Ulug'bek madrasasi (1417-1420 y.), Ulug'bek rasadxonasi (1424 – 1428 y.) Sherdor madrasasi (1619 -1635y.), Tillakori madrasasi (1646-1660 y.).

Ko'k gumbaz madrasasi taxminan (XVI asr o'rtalarida), Qozizoda Rumiya maqbarasi (1437 y.) Shohi Zinda ansambli (XI asr.) Bezakdor koshinlar maqbaraning

pastki qismidan to gumbazning ustigacha ishlangan. Maqbaralardagi naqshlar o'simliklar shoxlariga o'xshash turli tasvirlarni eslatdi. Devoniy yozuvi, ba'zan esa ko'fiy shaklidagi yozuvlar naqshlar tasviriga uyg'unlashib ketadi. Shirinbeka oqa va Tuman oqa maqbaralarining gumbazdagi tuynuklaridan yorug'lik tushib turadi.

Bezaklari birmuncha ochiq rangda bo'lib, Maqbaralar devorlaridagi rasmlar naqsh shaklida tushirilgan. Tuman og'a masjidi koshinkor qilib ishlangan. Bibixonim Jome' Masjidi (1404 y) devorlaridagi bezaklar ham rangli koshinlar bilan naqshlangan.

Samarqand naqshlari Toshkent, Farg'ona naqshlariga o'xshab ketadi. Samarqand naqshlari o'ta guldorligi, barg va gullarining o'ta harakatchanligi, jonliligi bilan farq qiladi. Naqshlar avval zangori, keyin esa yashil rang gammasida ishlangan.

Usta Rahmonqul, usta Jamoliddin, usta Abdo'zoxid, usta Sharif, usta Alimjon, usta Boqi, keyinchalik usta Jalol va Bolta Jalilovlar kabi naqqoshlar Samarqand naqqoshlik maktabini yaratilishiga asos soldilar va uning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdilar.

Bugungi kunda mustaqil respublikamizda xalqimizning asrlar bo'yi yaratgan ijodiy mehnati natijasida yaratgan amaliy bezak san'atini ko'z qorachig'iday saqlash, qadrlash, ulardan amaliy foydalanish, ular orqali yoshlar estetik didini o'stirish hamda yuksak madaniyatli kishilar qilib tarbiyalashga keng imkoniyatlar ochildi. Al-Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Imom Buxoriy, Bahovuddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Zahiriddin Bobur kabi jahonga mashhur olim, shoir va musavvirlar go'zallikka intilishga chaqirganlar. Bobomiz Amir Temur hunar va ilm egalari, yirik mutaxassis olimlar yordamiga tayanib matematika, geometriya, me'morchilik, astronomiya, adabiyot, tilshunoslik, tarix, musiqa, tasviriy san'at va xattotlik kabi sohalarni rivojlantirishga katta ahamiyat berdi. Shaharlarning har tomonlama chiroyli va ulug'vor qilishga intilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. A.A.Hakimov. O'zbekiston san'at tarixi. Qadimgi davr, o'rta asrlar, hozirgi zamon.- Toshkent: Zilol buloq, 2022.
2. K.M.G'ulomov. Amaliy san'at. -T: Iqtisod-moliya, 2008.
3. S.S.Bulatov va M.Ashirov. Amaliy san'at atamalar lug'ati. -Toshkent: Ensiklopediya bosh red., 1991.
4. S.S.Bulatov, L.Dadashev. Naqsh alifbosi. -T.: Cho'lpon, 1999.
5. Q.Q.Qosimov. Naqqoshlik. -T.: O'qituvchi, 1990.
6. M.Muxitdinova. Badiiy bezash ishlarida amaliy san'atning o'rni. Kasb hunar ta'limi/ Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. № 1, 2023.43-45 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Muxitdinova Ma'mura Latib-qizi**, doktorant [Мухитдинова Мамура Латиб қизи, докторант], [Muxitdinova L.Ma'mura doctoral student,]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, ул. Бабуршох, д. 161], [address: 161 Boburshokh St., 160107.]